

O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIDA STEAM YONDASHUVINI MAKTAB VA UNIVERSITET INTEGRATSIYASIDA QO'LLASH

Ibragimova Nargiza Ulug'bekovna

ibragimovanargiza3040@gmail.com

DTPI, matematika ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Sobirova Mavjuda Ro'ziyevna

Ilmiy rahbar: DTPI, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17346706>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston ta'lim tizimida STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) yondashuvini maktab va universitet integratsiyasi doirasida qo'llash masalalari tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor STEAM yondashuvining nazariy tamoyillari, maktab va oliy ta'lim bosqichlaridagi tatbiq mexanizmlari, uning afzalliklari va cheklovlariga qaratilgan. Shuningdek, O'zbekiston ta'lim tizimida ushbu modelni tatbiq etishning istiqbollari, xususan, ilmiy-tadqiqot kompetensiyalarini rivojlantirish, kreativ va innovatsion tafakkurni shakllantirish hamda ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasida uzviylikni ta'minlash imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: STEAM yondashuvi, fanlararo integratsiya, 21-asr kompetensiyalari, kreativ tafakkur, innovatsion salohiyat, O'zbekiston ta'lim tizimi.

Abstract: This article analyzes the issues of applying the STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) approach in the Uzbek education system within the framework of school and university integration. The main attention is paid to the theoretical principles of the STEAM approach, the mechanisms of its implementation at the school and higher education levels, its advantages and limitations. It also highlights the prospects for implementing this model in the Uzbek education system, in particular, the development of research competencies, the formation of creative and innovative thinking, and the possibilities of ensuring continuity between education and production.

Keywords: STEAM approach, interdisciplinary integration, 21st century competencies, creative thinking, innovative potential, Uzbek education system.

Аннотация: В статье анализируются вопросы применения подхода STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) в системе образования Узбекистана в рамках интеграции школы и университета. Основное внимание уделяется теоретическим основам подхода STEAM, механизмам его реализации на уровне школы и высшего образования, его преимуществам и ограничениям. Также освещаются перспективы внедрения данной модели в систему образования Узбекистана, в частности, развитие исследовательских компетенций, формирование творческого и инновационного мышления, возможности обеспечения преемственности образования и производства.

Ключевые слова: STEAM-подход, междисциплинарная интеграция, компетенции XXI века, творческое мышление, инновационный потенциал, узбекская система образования.

Kirish. XXI asrda ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri – yosh avlodni global texnologik jarayonlarga moslashgan, ijodkor va tanqidiy fikrlovchi shaxslar sifatida tarbiyalashdir. Shu nuqtayi nazardan, ta'limda fanlararo integratsiya va amaliyotga yo'naltirilgan yondashuvlar alohida ahamiyat kasb etmoqda. Xalqaro tajribada keng qo'llanilayotgan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) konsepsiyasi

zamonaviy ta'limni yangicha asosda tashkil etishga xizmat qilmoqda. Yakman tomonidan ishlab chiqilgan STEAM modeli ta'limni yagona tizim sifatida ko'rib, ilmiy va texnologik bilimlarni san'at va kreativ tafakkur bilan uyg'unlashtirishni taklif etadi. Bu yondashuv o'quvchi va talabalarni nafaqat nazariy bilimlarni egallashga, balki ularni real hayotiy muammolarni hal qilish jarayonida qo'llashga ham yo'naltiradi.[1]

Bybee esa STEM/STEAM yondashuvining asosiy vazifasi sifatida talabalarda muammolarni hal qilish ko'nikmalarini, hamkorlikda ishlash madaniyatini va innovatsion tafakkurni shakllantirishni ta'kidlaydi.[2]

So'nggi yillarda dunyo miqyosida ta'limni transformatsiya qilish jarayonlari kuchayib, raqamli iqtisodiyot, "to'rtinchi sanoat inqilobi" kabi konsepsiyalar ta'limga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa maktab va universitet o'rtasidagi uzviylikni ta'minlash, integrallashgan ta'lim mazmunini shakllantirish hamda mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassislarni yetishtirishni talab etadi. O'zbekiston ta'lim tizimida ham xalqaro tajribadan kelib chiqib STEAM yondashuvini maktab va oliy ta'lim integratsiyasida joriy etish dolzarb masalalardan biri bo'lib, bu nafaqat o'quvchilarda kreativlik va innovatsion tafakkurni rivojlantiradi, balki kelajakda raqamli iqtisodiyot sharoitida muvaffaqiyatli faoliyat yurita oladigan mutaxassislarni tayyorlash imkonini ham beradi.

Asosiy qism. 1. STEAM yondashuvining nazariy asoslari - STEAM konsepsiyasi ta'lim jarayonida fanlararo integratsiya, kognitiv moslashuvchanlik va kompetensiyaga yo'naltirilganlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Yakman ta'kidlashicha, STEAM modeli "bilimlarning vertikal integratsiyasi" (ya'ni maktabdan oliy ta'limgacha) va "gorizontal integratsiya" (fanlararo uyg'unlik)ni shakllantiradi. Bu orqali ta'limda konstruksionizm, konstruktivizm va tajribaviy o'qitish (experiential learning) nazariyalariga asoslangan yondashuvlar amalga oshiriladi.

Bybeening fikriga ko'ra, STEAM yondashuvi ta'limning an'anaviy reproduktiv modelidan farqli o'laroq, muammoga asoslangan ta'lim (Problem-Based Learning) va loyiha asosida o'qitish (Project-Based Learning) metodologiyalarini talab qiladi. Bu metodlar o'quvchi va talabalarda kritik fikrlash, ijodiy dizayn tafakkuri (design thinking), kollektiv intellekt va innovatsion yechim ishlab chiqish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

2. Maktab va universitet integratsiyasida STEAM - Maktab bosqichida STEAM yondashuvining qo'llanilishi asosan kognitiv asoslarni shakllantirish va ijodkorlikni rivojlantirishga qaratilgan bo'lsa, oliy ta'limda u ilmiy-tadqiqot kompetensiyalari, kasbiy kompetensiyalar va innovatsion faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltiriladi. Shunday qilib, ta'lim jarayonida vertikal integratsiya va uzluksizlik tamoyili amalga oshiriladi.[3]

Universitetlarda STEAM yondashuvi bo'yicha ta'lim jarayonida multidisiplinar laboratoriyalar, startap inkubatorlari, tadqiqot klasterlari va ilmiy hamkorlik platformalari tashkil etilishi zarur. Bu jarayon nafaqat nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtiradi, balki talabalarda ilmiy innovatsion salohiyatni shakllantiradi.

3. STEAM yondashuvining afzalliklari va cheklovlari - STEAM yondashuvining asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

Fanlararo integratsiya orqali ta'lim samaradorligi oshadi;

Soft skills (muloqot, hamkorlik, tanqidiy fikrlash) va hard skills (texnologik, muhandislik, matematik kompetensiyalar) birgalikda shakllanadi;

Innovatsion tafakkur va raqamli savodxonlik rivojlanadi;

Mehnat bozorida talab etiladigan 21-asr kompetensiyalarini egallash imkoniyati yaratiladi. Shu bilan birga, STEAM yondashuvining ayrim cheklovlari ham mavjud:

- O'qituvchilarning yetarli darajada pedagogik tayyorgarligi va multidisiplinar bilimlari talab etiladi;
- Moddiy-texnik baza (laboratoriyalar, raqamli texnologiyalar) yetarli bo'lmagan taqdirda samaradorlik pasayadi;
- Ta'lim tizimida baholash mezonlarini standartlashtirishda murakkabliklar yuzaga keladi.

4. O'zbekiston ta'lim tizimida istiqbollari - O'zbekiston ta'lim tizimida STEAM yondashuvini maktab va universitet integratsiyasida joriy etish orqali quyidagi istiqbollarni ko'rish mumkin:

- Milliy innovatsion tizimni rivojlantirishga hissa qo'shish;
- Ta'limda ilmiy-tadqiqot faoliyatini erta bosqichlardan yo'lga qo'yish;
- Raqamli iqtisodiyot uchun raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash;
- Talabalarda ilmiy kreativlik va entrepreneurial mindsetni shakllantirish.

Xulosa. Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, STEAM yondashuvi nafaqat zamonaviy ta'limning konseptual asosini belgilab beradi, balki maktab va universitet o'rtasida uzluksiz ta'limni ta'minlash uchun ham samarali model hisoblanadi. Xalqaro tajriba asosida aniqlanishicha, STEAM integratsiyasi orqali ta'lim jarayoni kompetensiyaviy yondashuv, kognitiv faoliyatni rivojlantirish, fanlararo transdisiplinarlik va innovatsion tafakkurga asoslangan tarzda qayta quriladi.

O'zbekiston ta'lim tizimida ushbu yondashuvni keng joriy etish orqali:

maktab bosqichidan boshlab talabalarda kritik fikrlash, ijodkorlik va ilmiy-tadqiqot salohiyati rivojlanadi;

universitet darajasida esa ilmiy innovatsion kompetensiyalar, startup tafakkuri va entrepreneurial mindset shakllanadi;

ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasida triple helix modeli (universitet–biznes–davlat hamkorligi) asosida samarali integratsiya yuzaga keladi.

Shu bilan birga, STEAM yondashuvini muvaffaqiyatli tatbiq etish uchun o'qituvchilarni qayta tayyorlash, multidisiplinar laboratoriyalarni rivojlantirish, baholash tizimini modernizatsiya qilish va xalqaro tajriba almashinuvini kengaytirish muhim omillar sifatida qaralishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, STEAM yondashuvi O'zbekiston ta'lim tizimida nafaqat ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, balki global bilim iqtisodiyotida raqobatbardosh mutaxassislarini tayyorlashda ham strategik ahamiyat kasb etadi.

References:

1. Yakman, G. (2008). STEAM Education: An Overview of Creating a Model of Integrative Education.
2. Bybee, R. W. (2013). The Case for STEM Education: Challenges and Opportunities. NSTA Press.
3. A.Sobirov (2023) Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida STEAM-ta'limni tatbiq etishning pedagogik zarurati

4. Ergashova, X. X. (2025). Ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi (matematika fani misolida). Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi.
5. Beers, S. Z. (2011). 21st Century Skills: Preparing Students for THEIR Future.
6. Sobirova M.R. Pupils Creative Ability at Mathematics Lessons. // Eastern European Scientific Journal German, AURIS Kommunikations - und Verlagsgesellschaft mbH. - № 6. -2018. -242-244 pgs.c